

Haittaeläinten vaikutus zoonoosien säilymiseen ja leviämiseen tuotantotiloilla (HAITTAELÄIN)

- tutkimushankkeen loppuraportti 16.11.2020

Tutkimusryhmä:

Jukka Ranta, Ruokavirasto, vastuullinen johtaja

Heidi Rossow, Ruokavirasto

Leena Seppä-Lassila, Ruokavirasto

Maria Simola, Ruokavirasto

Satu Olkkola, Ruokavirasto

Pirkko Tuominen, Ruokavirasto

Otso Huitu, Luonnonvarakeskus

Heikki Henttonen, Luonnonvarakeskus

Jukka Niemimaa, Luonnonvarakeskus

Saija Hallanvuori, Ruokavirasto

Satu Hakola, Ruokavirasto,

Marjaana Hakkinen, Ruokavirasto

Suvi Nykäsenoja, Ruokavirasto

Anna-Liisa Myllyniemi, Ruokavirasto

Hankkeen kesto: 1.6.2017-31.8.2020

MMM:n projekti Dnro 1524/03.01.02/2016

RUOKAVIRASTO
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

1. Tutkimuksen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli selvittää haittaeläinten vaikutusta elintarvikepatogeenien esiintymiseen alkutuotannossa ja sitä kautta kansanterveyteen. Hankkeessa selvittiin myös ihmisille haitallisten, potentiaalisesti antibiooteille resistenttien, bakteerien mahdollista kulkeutumisreittiä haittaeläinten välityksellä sika- ja lihannautatiloille. Hankkeen tulosten perusteella tuotettiin suosituksia haittaeläinten torjuntatoimista tilatasolla, ja tuotettiin tietoa, jota voi hyödyntää esimerkiksi suunniteltaessa tuotantotilojen bioturvallisuuden tasoon liitettyjä tukijärjestelmiä.

Yksityiskohtaisempina tavoitteina hankkeessa olivat seuraavat:

Osahanke 1: Selvittää zoonoottisten patogeenien esiintyvyyttä suomalaisissa haittaeläimissä sekä infektorisiksi vaikuttavia ympäristökijöitä

Osahankkeen tuloksena saatiin arvio haittaeläinten määrästä sekä ihmisten ja eläinten välillä leviävien bakteerien esiintyvyydestä sika- ja nautatiloilla sekä tilojen lähiympäristön luonnonvaraisissa eläinkannoissa. Näytteiden perusteella estimoitiin bakteerien esiintyvyys (ns. baseline), eli millä todennäköisyydellä yksittäisen tilan ympäristössä ja kuinka suuressa osassa sen haittaeläimistä esiintyy tutkittuja bakteereja. Tietoa voidaan hyödyntää riskinarvioinneissa, kun arvioidaan tilojen keskimääräistä altistumista ja altistumisen tasoa.

Kontrollikohteista - kaukana maatiloista - pyydettyjen haittaeläinten bakteerikantoja verrattiin tutkimuskohteista pyydettyjen haittaeläinten bakteerikantoihin. Hypoteesina oli, että tuotantotilojen ja kontrollialueiden haittaeläinten bakteerikannat ovat erilaiset, mikä viittaisi bakteerikantojen leviämiseen haittaeläinten sekä tilan eläinten ja niiden rehujen välillä.

Osahankkeessa kerättyä aineistoa voidaan myös käyttää Ruokaviraston Riskinarvioinnin yksikössä aiemmin valmistuneiden tuotantoketjujen riskinarviointien päivittämiseen. Kerätty haittaeläinaineisto tarjoaa myös valmiin pohjan EU-tutkimusprojekteihin ja kansallisiin projekteihin, joissa tutkitaan muiden kuin hankkeessa eristettävien bakteerien, virusten ja loisten esiintymistä haittaeläimissä, esim. näytteistä saatujen kantojen geneettisiä eroja.

Osahanke 2: Haittaeläinvälitteisten zoonoosien kulkeutuminen nautojen tuotantotiloihin

Osahankkeessa 2 tutkittiin haittaeläinten ja tuotantoeläinten suolistossa esiintyvien bakteerien kulkua haittaeläinten mukana. Tutkimuksessa selvitettiin merkitsemiskokeen avulla, kuinka nopeasti ja kuinka suuressa määrin, ja mitä reittejä käyttäen tuotantotilojen ulkopuolelta pyydetty haittaeläimet potentiaalisesti siirtävät taudinaiheuttajia rehunvalmistus- ja tuotantotiloihin (haittaeläin->rehu). Tutkimuksessa käytetään ihmisille, eläimille ja ympäristölle haitatonta indikaattoria. Tulosten perusteella arvioitiin haittaeläinten aiheuttamaa altistumisriskiä.

Osahanke 3: Haittaeläimistä eristettyjen indikaattoribakteerien ja zoonoottisten bakteerikantojen antibioottiresistenssin esiintymisen tutkiminen

Osahankkeessa eri haittaeläinlajeista eristettyjen indikaattori- ja zoonoosibakteerien antibioottiherkkyydet määritettiin relevanteille antibiooteille. Zoonoottisia ja indikaattoribakteerikantoja genotyyppitettiin, jotta pystyttiin vertailemaan kantojen yhteneväisyyttä aiemmin tuotantoeläimistä ja ihmisistä eristettyihin kantoihin.

Vaikka siipikarjanlihan tuotanto on Suomessa merkittävä lihantuotantosuunta, se jouduttiin rajaamaan hankkeen ulkopuolelle hankkeen koon hillitsemiseksi; lisäksi broileritilojen olosuhteet (tautisulku ja kasvatustilat) arvioitiin sellaisiksi, että niissä haittaeläinten ja niiden bakteerien leviämiskahva tuotantotiloihin on todennäköisesti varsin pieni. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta toteuttaa vastaavanlainen tutkimus tulevaisuudessa myös siipikarjatiloihin, erityisesti pienempimuotoisissa tai luomutuotannossa.

2. Tutkimusosapuolet ja yhteistyö

Hankkeen toteuttivat Ruokavirasto ja Luonnonvarakeskus Luke. Työ jakautui kolmeen osahankkeeseen, joista yhdessä oli alahankkeita.

Erikoistutkija Maria Simola (Ruokavirasto) laati hankehakemuksen yhdessä muiden hankkeen tutkijoiden kanssa ja koordinoi mikrobiologisia tutkimuksia Ruokaviraston Mikrobiologian yksikössä. Mikrobiologisiin tutkimuksiin osallistuivat hänen lisäksi erikoistutkijat Satu Olkkola, Suvi Nykäsenoja, Saija Hallanvuo, Marjaana Hakkinen ja Satu Hakola sekä yksikön tekninen henkilökunta. Opiskelija Jouni Tikkanen teki hankkeen aineistosta pro gradu -tutkielmansa. Erikoistutkija Heidi Rossow (Ruokavirasto) osallistui hankkeen suunnitteluun ja koordinoitiin sekä toteutti tautisuojakyselyn yhdessä erikoistutkija Leena Seppä-Lassilan (Ruokavirasto) kanssa, joka analysoi tautisuojakyselyaineistoa yhdistettynä tilapyyntiaineistoon. Leena Seppä-Lassila toimi myös hankkeen koordinoijana. Otso Huitu (Luke) osallistui hankkeen suunnitteluun, johti Luken tutkimusryhmää, suunnitteli ja koordinoi jyrсия-, lintu- ja hyönteisnäytteiden keräämistä, salmonellariskin tutkimusta paikkatietomenetelmin (Osahanke 1), sekä suunnitteli ja koordinoi haittaeläinten kulkua maatalojen rakennuksiin selvittävän tutkimuksen maastotyöosuuden (Osahanke 2). Jukka Ranta (Ruokavirasto), Heidi Rossow, Leena Seppä-Lassila ja Juha Tuomola (Ruokavirasto) suunnittelivat paikkatieto-osiossa käytetyn aineiston kokoamisen ja keräsivät suurimman osan tiedoista eri rekistereistä. Jukka Ranta analysoi osahankkeessa 1 koottua tilapyyntiaineistoa sekä haittaeläinten kulkua maatalousrakennuksiin (osahanke 2) sekä aineistot yhdistäen taudinaiheuttajan kulkuriskiä haittaeläimen mukana pihapiiristä eläinrakennukseen. Heikki Henttonen (Luke) osallistui hankkeen suunnitteluun. Jukka Niemimaa osallistui maastoaineiston keräämisen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä pikkunisäkkäiden preparointiin.

Hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuivat Maaria Hackzell (pj, maa- ja metsätalousministeriö), Marita Aalto (maa- ja metsätalousministeriö), Tuomas Herva (Atria), Sanna Koivisto (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)), Anna-Maria Moisander-Jylhä (Suomen Turkiseläinten kasvattajien liitto ry), Olli Ruoho (Eläinten terveys ETT ry.), Tarja Sironen (Helsingin yliopisto), Leena Suojala (Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö),

3. Tutkimuksen tulokset

Tuloksia esiteltiin hankkeen loppuseminaarissa, joka pidettiin webinaarina 26.8.2020. Seminaari oli avoin kaikille ja siihen osallistui kuulijoita hallinnon eri organisaatiosta ja kunnista, yliopistoista ja tutkimuslaitoksista, elinkeinosta sekä tuottajia yhteensä noin 130 henkeä. Seminaarissa esiintyi tutkimusryhmän jäsenten lisäksi projektin ohjausryhmän edustaja Marita Aalto maa- ja metsätalousministeriöstä ja haittaeläintorjunnan käytännön asiantuntija Kaarlo Satimus Satimus oy:stä.

3.1 Tutkimusmenetelmät ja aineisto

3.1.1 Osahanke 1a: tilojen haittaeläimet ja niiden kantamat bakteerit

Osahanke 1 toteutettiin kolmena erillisenä tutkimuksena, joista ensimmäisessä (1a) selvitettiin haittaeläinten sekä zoonoottisten bakteerien esiintyvyyttä sika- ja nautatilojen haittaeläimillä, tilojen lähiympäristön luonnonvaraisissa haittaeläinkannoissa ja kaukana tiloista olevilla kontrollialueilla. Tutkimuskohteina olevien tuotantotilojen rekrytointi tapahtui yhteistyössä teurastamoiden kanssa. Edellytys nautatilan tai sikatilan osallistumiselle tutkimukseen oli, että tilalla kasvatetaan eläimiä teurasikään, jolloin kontaminaatioreitti haittaeläimistä tuotantoeläimiin ja niistä elintarvikkeisiin on mahdollinen. Näytteenottokohteet (yhteensä 38 tilaa) valittiin Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen alueelta siten, että ne edustivat ilmastovyöhykkeeltään laajaa aluetta pohjois-eteläsuunnassa (**Kuva 1**). Nautatiloista 8 sijaitti Pohjanmaalla, 10 Varsinais-Suomessa. Sikatiloista 5 oli Pohjanmaalta, Varsinais-Suomalaisia sikatiloja oli mukana 15. Tilojen keskimääräiset eläinmäärät olivat 1630 sikaa ja 270 nautaa maatilaa kohden. Tutkimustilojen lisäksi piennisäkkäitä pyydettiin kahdelta testitalta, jotta varmistuttiin siitä, että näytteiden toimittaminen ja tutkimukset laboratoriossa sujuvat suunnitelman mukaisesti (ns. pilottivaihe).

Kuva 1. Hankkeeseen osallistuneiden maatilojen sijainnit maakunnittain.

Kullakin tilalla pyydettiin jyrtsijöitä standardeilla pyyntimetoodeilla, pääasiassa heti tappavilla hiirenloukuilla, syksyllä 2017 ja syksyllä 2018. Pyynti toteutettiin pihapiireissä kahdella vyöhykkeellä, joista toinen sijaitsi aivan tuotantorakennusten lähellä ja toinen tontin ulkolaidoilla luonnonmukaisemmassa ympäristössä. Tutkimus kattoi kaikki pyydetyt mahdollisiksi haittaeläimiksi luokitellut jyrtsijälajit: rotat, hiiret ja myyrät. Osa eläimistä pyydettiin elävänä pyytävillä laitteilla ja lopetettiin hyväksytyllä lopetusmenetelmällä tutkimusryhmän toimesta, jotta kuolleen eläimen suolistossa huonosti säilytystä kestävä taudinaiheuttajat pystyttiin eristämään. Jyrtsijäpyynnit kontrollipaikoilla toteutettiin suunnitelman mukaisesti syksyllä 2018 Lounais-Suomessa, Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla, samoilla menetelmillä kuin tiloilla.

Tutkimuksessa mukana olevien maatilojen pihapiiristä ja lähiympäristöstä sekä kontrollipaikoilta pyydettyjen nisäkkäiden suolipaketit irrotettiin pääosin jo kentällä Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden toimesta. Suolipaketit pakastettiin kuivajäähän ja toimitettiin Eviraan (nykyisin Ruokavirasto) Helsingin toimipisteeseen Mikrobiologian laboratorioon, jossa ne säilöttiin -80°C ennen laboratoriotutkimuksia. Osa saaliiksi saaduista piennisäkkäistä (4 % yksilöistä) pakastettiin kuivajäähän kentällä ja avattiin Helsingissä Luonnonvarakeskuksen tiloissa. Suolipaketit toimitettiin tuoreena Mikrobiologian laboratorioon, jossa niiden tutkimukset alkoivat välittömästi.

Ennen laboratoriotutkimuksia piennisäkkäiden suolipaketit yhdistettiin yhteisnäytteiksi siten, että saman alueen saman eläinlajin yksilöt samalta tilalta voitiin yhdistää. Suolipaketeista tutkittiin seuraavat ihmisille tautia aiheuttavat eli zoonoottiset bakteerit: salmonella, kampylobakteeri, STEC, *Yersinia enterocolitica* ja *Yersinia pseudotuberculosis*. Lisäksi suolipaketeista eristettiin *E. coli* -indikaattoribakteereita keväällä 2018 aloitettavia antibioottiresistenssitutkimuksia varten. Hankkeessa käytetyt tutkimusmenetelmät on esitetty **kuvassa 2**.

Kuva 2. Hankkeessa käytetyt mikrobiologiset menetelmät

Tilojen tautisuojausta selvitettiin kyselykaavakkeen avulla. Kyselykaavake täytettiin tilakäynnin yhteydessä, jolloin saatiin yksiselitteisempi kuva tilan toiminnasta ja pystyttiin esittämään tarkentavia kysymyksiä. Tilakäynneillä tarkasteltiin myös tilan pihapiiriä. Pihapiirit luokiteltiin sen mukaan, oliko niiden pääasiallinen pintamateriaali soraa, asfalttia, vai oliko pihapiiriin tehty vain kulkuväylät työkoneille ja ihmisille. Tilat vastasivat kyselyyn, jossa selvitettiin tilojen tautisuojauskäytänteitä sekä haittaeläintorjuntaa ja haittaeläinten esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä. Kysymyslomake sisälsi tuottajaan taustaan liittyviä kysymyksiä (koulutustaso, ikä), tuotantomuotoon, eläinmäärään ja rakennusten kuntoon liittyviä kysymyksiä sekä tilalla työskentelevien henkilöiden toimintatapoihin ulkoista tautisuojausta ajatellen.

3.1.2 Osahanke 1b: linnut ja hyönteiset

Osahankkeen 1 toinen tutkimus (1b) toteutettiin samojen maatilojen ympäristöissä kuin ensimmäinen tutkimus. Tiloista 37 suostui osallistumaan tutkimukseen. Näytteenottoon palkattiin eläinlääkäriopiskelija Elma Reinikka. Tutkimuksessa maatilojen pihapiiristä pyydyttiin hyönteisiä kärpäspapereilla sekä kerättiin tuoreita lintujen ulosteita tarkoitukseen soveltuvilta kertakäyttöisiltä alustoilta. Lintujen ulostenäytteistä, joiden kokonaispaino oli suurempi kuin 0,5 g, tutkittiin samat zoonoottiset bakteerit samoilla menetelmillä kuin osahankkeen 1 ensimmäisessä tutkimuksessa (**Kuva 2**). Kokonaispainoltaan alle 0,5 g näytteistä tutkittiin kampylobakteeri, indikaattori-*E. coli* ja yersinia suoraviljelymenetelmillä. Hyönteisnäytteet jaettiin kahteen osaan, joista toisesta tutkittiin kampylobakteerien esiintymistä rikastusmenetelmällä. Näytteet käsiteltiin muuten kuin osahankkeen 1 ensimmäisessä tutkimuksessa.

3.1.3 Osahanke 1c: Paikkatieto ja salmonella

Paikkatietoaineistoanalyysissä (1c) selvitettiin eri ympäristötekijöiden yhteyksiä suomalaisilla maataloilla todettuihin salmonellatartuntatapauksiin. Aineistoksi koottiin Eviran (nykyisin Ruokavirasto) tietokannoista vuosien 2015-2018 salmonellapositiiviset nauta- ja sikatilat (n=87) sekä Maaseutuviraston tukirekisteristä satunnaisotoksena kontrollitiloja, joilla ei ole todettu salmonellatartuntaa (n=348). Tartunnan selittäviksi muuttujiksi kerättiin tiedot mm. maisemarakenteesta (peltojen, metsien, soiden, vesistöjen osuudet eri säteillä tiloista), tuotantoeläintilojen ja turkistarhojen tiheys ja etäisyys eri säteillä tiloista, sekä senhetkinen ja aiempi myyrätiheys (Luken seuranta-aineistot) ja naakkojen, loppien ja varpusten suhteelliset runsaustiedot (Helsingin

yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon lintulaskenta-aineisto). Aineisto analysoitiin tilastollisesti kesällä 2020.

3.1.4 Osahanke 2: Haittaeläimet ja niiden kulku maataloille

Tutkimukseen valittiin kaksi koetilaa (Luumäki ja Jokioinen). Kummankin ympäristöstä pyydettiin seitsemän vuorokauden aikana (tai kunnes oli saatu merkittyä 40 jyrjäyksilöä) loka-marraskuussa 2019 elävänä mahdollisimman monta jyrjäyksilöä elävänäpyytävillä Ugglan-loukuilla. Loukut (n. 60 kpl) sijoitettiin 10-100 m:n säteelle tilan eläinrakennuksista, jyrjäyden elinympäristöön metsissä tai pellolla. Saaduilta yksilöiltä määritettiin ikä ja sukupuoli ja ne punnittiin. Yksilöihin injektointiin pyyntipaikalla PIT-mikrosiru yksilöllisellä tunnisteella, jonka jälkeen yksilö vapautettiin pyyntipaikalle. Ensimmäisten merkintöjen jälkeen kaikki saaliiksi saadut yksilöt skannattiin mikrosirulukijalla. Pyyntipaikalla kirjattiin ylös sirun tunnustekoodi, loukun sijainti ja etäisyys rakennuksesta sekä habitaatti. Elävänäpyyntijakson jälkeen tilan eläinrakennusten sisälle (ei kuitenkaan eläintiloihin tai rehuvarastoon) viritettiin 20-40 hetitappavaa hiirenloukkaa, joissa on juustosyötti. Loukut kierrettiin tarkastamassa kerran päivässä neljän viikon ajan ja saaliiksi saadut yksilöt laitettiin yksittäin minigrip-pusseihin paperilapun kera, missä lukee saaliiksi saamisen päivämäärä. Pussit laitettiin pakastimeen (-20° C). Saalis käytiin keräämässä talteen loppuvuonna 2019 ja kuljetettiin Luken laboratorioon. Saalisyksilöt skannattiin mikrosirujen varalta ja löydökset kirjattiin pyyntikirjanpitoon.

3.1.5 Osahanke 3: Tyypitys, virulenssitekijät ja mikrobilääkeresistenssi

E. coli (virulenssi, tyypitys): Virulenssigeenit (*astA*, *cva*, *irp2*, *iss*, *iucD*, *iss*, *iucD*, *papC*, *tsh*, *vat*), genotyyppi (periytymisryhmät A, B1, B2 ja D) sekä fenotyyppinen mikrobilääkeresistenssi 14 eri antibioottia kohtaan määritettiin yhteensä 159:ltä piennisäkkäiden *E. coli*-indikaattoribakteerilta. Kannat tyypitettiin ja virulenssigeenit tutkittiin Ruokaviraston Kuopion toimipisteessä bakteriologian yksikössä multiplex-PCR-tekniikalla ja mikrobilääkeherkkyys testattiin Helsingin Mikrobiologian yksikössä nestelaimennosmenetelmällä. Tyypitetyt isolaatit olivat peräisin 15 nauta- ja 20 sikatilalta: nautatiloilta oli peräisin 70 (44 %) ja sikatiloilta 89 (56 %) isolaattia. Suurin osa (51 %) oli peräisin metsähiiristä, mutta isolaatteja tutkittiin myös idänkenttä-, pelto- ja metsämyyristä, koti- ja vaivaishiiristä, vaivais- ja vesipäästäisistä sekä lumikosta ja isorotasta.

Salmonella (resistenssi): Yhdeksän salmonellaisolaatin mikrobilääkeherkkyys tutkittiin nestelaimennosmenetelmällä 14 antibioottia kohtaan Mikrobiologian yksikössä. Isolaatit olivat peräisin neljältä tilalta (2 sika- ja 2 nautatilaa) ja kolmelta kontrollialueelta sekä piennisäkkäistä (lumikko, korpi-, metsä- ja idänpäästäinen) että hyönteisistä (kärpänen).

Kampylobakteerit (genotyyppitys (MLST=multilocus sequence typing), resistenssi): Yhteensä 46 *C. jejuni*-kannan koko genomi sekvensoitiin ostopalveluna (Cegat, Saksa). Tutkituista isolaateista 22 oli peräisin 12 sikatilalta ja 24 isolaattia 14 nautatilalta loukutetuista piennisäkkäistä (metsä- ja vaivaishiiri, metsä-, pelto- ja idänkettämyyrä sekä isorotta). Laatukontrollointi ja koonti tehtiin Innuendo-alustalla. Resistenssitekijät tutkittiin geenidatasta web-serverin (Resfinder 3.2) avulla: laatukontrolloidusta sekvenssiraakadatatista etsittiin sekä tiedettyjä resistenssiä aiheuttavia mutaatioita että tunnettuja resistenssigeenejä.

3.2 Tutkimustulokset

3.2.1 Osahanke 1a: tilojen haittaeläimet ja niiden kantamat bakteerit

Pyydystetyt eläimet

Tutkimuksen aikana sika- ja nautatilojen pihapiireistä saatiin syksyinä 2017 ja 2018 saaliiksi yhteensä 1204 pikkunisäkästä. Vuonna 2017 saalista saatiin 35/38 tilalta, vuonna 2018 kaikilta tiloilta lukuun ottamatta yhtä tilaa, joka ei halunnut enää osallistua hankkeeseen. Kahden pyydystysvuoden välillä oli suuri ero saaliin määrässä, johtuen pikkunisäkäspopulaatioiden koon vuosittaisesta vaihtelusta. Ensimmäisenä pyydystysvuotena, kun nisäkäspopulaatiot olivat pienimmillään, saalista saatiin 406 yksilöä, kun seuraavana syksynä kannat olivat

vahvistuneet ja saalis oli 798 yksilöä. Saaliin määrä maatilaa kohden vaihteli 0-30 yksilön välillä 2017 ja 5-50 yksilön välillä 2018 (**kuva 3**). Mediaanisaalismäärä oli kaikilla maatiloilla 11,5 yksilöä 2017 ja 19 yksilöä 2018. Saalista saatiin enemmän sikatiloilta (701 yksilöä) kuin nautatiloilta (503 yksilöä). Läheltä rakennuksia saatiin paljon enemmän saalista, 772 yksilöä, kuin kauempaa maatilan pihapiiristä, 432 yksilöä. Joko eläimet jäivät loukkuihin helpommin lähellä rakennuksia tai niitä liikkui enemmän rakennusten läheisyydessä. Varsinais-Suomen alueelta saatiin kiinni 795 yksilöä, Pohjanmaan alueella saalis jäi 409 yksilöön. Nisäkäpopulaatioiden vahvistuminen näkyi selvemmin Varsinais-Suomessa kuin Pohjanmaan alueella.

Kontrollikohteista saatiin saalista syksyllä 2018 yhteensä 123 yksilöä. Keskimäärin saalismäärä pyyntipaikkaa kohden oli 11, mutta pyyntimäärä vaihteli 3-31 välillä. Metsämyyrä (*Myodes glareolus*) oli yleisin saalis, 78 yksilöä. Muut saaliiksi jääneet lajit olivat metsäpäästäinen (*Sorex araneus*; 35 yksilöä), idänpäästäinen (*Sorex caecutiens*; 4 yksilöä), idänkenttämyyrä (*Microtus levis*; 3 yksilöä) ja metsähiiri (*Apodemus flavicollis*; 3 yksilöä).

Metsähiiri (*Apodemus flavicollis*) oli yleisin saalis maatilojen pihapiireistä sekä sika- että nautatiloilla (299 ja 183 yksilöä). Kaikkien pyydystettyjen jyrsojen ja päästäisten määrät on esitetty **kuvassa 4**. Vaikka Pohjanmaa sijaitsee lajin elinalueen pohjoisrajoilla, laji oli yleisin saalis niin siellä (115 yksilöä) kuin Varsinais-Suomessa (367 yksilöä). Toiseksi yleisin saalis maatiloilla oli molempien tilatyypin pihapiireissä metsämyyrä (*Myodes glareolus*). Toisin kuin metsähiiri (*Apodemus flavicollis*), metsämyyrä (*Myodes glareolus*) oli yleisempi pihapiirien ulkolaidoilla, kuin rakennusten välittömässä läheisyydessä. Yllättäen kotihiiri (*Mus musculus*) oli hyvin yleinen saalis maatilojen pihapiireissä. Luonnonvarakeskuksen tekemien vuosittaisten kaukana asutuksesta tapahtuneiden pyyntien perusteella laji on ollut jo pitkään harvinainen. Neljänneksi yleisin saalis maatiloilla oli metsäpäästäinen (*Sorex araneus*), jolla on hyvin erilainen ruokavalio ja elämäntapa kuin jyrsoilla. Laji oli yleisempi Pohjanmaalla kuin Varsinais-Suomessa. Yllättäen laji saatiin saaliiksi useammin läheltä rakennuksia kuin tontin laidoilta. Isorotta (*Rattus norvegicus*) ei ollut yleinen saalis, vaikka siitä oli tehty havaintoja maatiloilla. Rotat ovat luonteeltaan varovaisia ja välttelevät pyydyksiä, eikä niiden yleisyydestä maatilojen pihapiireissä siksi voinut tehdä luotettavia päätelmiä tämän tutkimuksen perusteella.

Kuva 3. Tilakohtaiset saalismäärät 2017 ja 2018.

Kuva 4. Vuosina 2017 ja 2018 pyydystetyt lajit ja niiden lukumäärät.

Mikrobiologiset löydökset

Laboratoriossa tutkittujen näytteiden kokonaismäärä suolipakettien yhdistämisen jälkeen oli 609. Lähes puolet näytteistä koostui vain yhden eläinyksilön suolipaketista mahoineen. Näytteistä 40 % osoitettiin vähintään yksi tutkituista bakteereista.

Yleisin havaittu bakteeri oli *Campylobacter jejuni*, joka osoitettiin 189 näytteessä. Muita kampylobakteerilajeja ei näytteissä havaittu. *C. jejuni* havaittiin lähes kaikissa tutkimuksessa saaliiksi jääneissä eläinlajeissa ja vähintään yhdessä näytteessä jokaisella maatilalla, joilta saatiin saalista. Esiintyvyys oli suurempi, 40 % vuoden 2017 näytteissä, kuin vuoden 2018 näytteissä, 28 %. Bakteeri oli yhtä yleinen Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaalla, mutta sitä osoitettiin hieman useammin nautatiloilta (39%) kuin sikatiloilta (28%). Saaliiksi jääneistä eläimistä kampylobakteeri osoitettiin useimmin vaivaishiirellä (*Micromys minutus*; 58 % näytteistä), mutta se oli yleinen myös metsähiirillä (*Apodemus flavicollis*; 45 %) ja metsämyyrillä (*Myodes glareolus*; 41 %).

Salmonella osoitettiin neljän maatilalla haittaeläimistä. Löydökset olivat peräisin metsäpäästäisestä (*Sorex araneus*) ja mustapäästäisestä (*Sorex isodon*), kahdelta nautatilalta Varsinais-Suomesta, yhdeltä nautatilalta Pohjanmaalta ja yhdeltä sikatilalta Pohjanmaalta. Salmonellan serotyyppi ei ollut luotettavasti määriteltävissä perinteisillä laboratoriomenetelmillä, mutta kokogenomisekvensoinnilla se varmistui *S. Bispelberg* -serotyyppiksi. STEC bakteeri osoitettiin viljelymenetelmällä kuudelta maatilalta seitsemästä pikkunisäkkäsnäytteestä. Viisi näytteistä oli metsähiiristä (*Apodemus flavicollis*), yksi idänkenttämyyrästä (*Microtus levis*) ja yksi peltomyyrästä (*Microtus agrestis*). Eläimet oli saatu saaliiksi kolmelta nautatilalta Varsinais-Suomesta, yhdeltä nautatilalta Pohjanmaalta, sekä yhdeltä sikatilalta Varsinais-Suomesta ja Pohjanmaalta.

Yersinia enterocolitica -bakteeri osoitettiin 22 maatilalla pikkunisäkkäistä, 41 näytteestä. Löydökset olivat peräisin yhtä lailla nauta- ja sikatiloilta, etelästä ja pohjoisesta. *Yersinia*-positiivisia näytteitä havaittiin 1-6 maatilalla kohden, mutta useimmiten positiivisia näytteitä per maatila oli vain yksi. Näytteet olivat peräisin useimmiten idänkenttämyyrästä (*Microtus levis*; 13/41) ja metsäpäästäisistä (*Sorex araneus*; 12/41). Positiivisten näytteiden biotyyppityksessä havaittiin bakteerikantojen olevan biotyyppiä 1A. Biotyyppiä on yleisesti pidetty ei-tautia aiheuttavana, mutta monilta tutkituista kannoista havaittiin niiden taudinaiheuttamiskykyyn liitetty *ail*-geeni.

Kontrollialueilta pyydettyjen eläinten ei havaittu kantavan zoonoottisia bakteerikantoja elimistössään yhtä usein kuin maataloilla oleilevien pikkunisäkkäiden. Eläinten suolipaketeista koostetuista 43 yhteisnäytteestä kolmessa osoitettiin *S. Bispbjerg* ja yhdestä *C. jejuni*.

Tilojen näytteiden perusteella arvioitiin tilastollisella mallilla eri bakteerilajien esiintyvyyttä tilalta pyydystetyissä jyrtsijöissä. Koska tulokset saatiin yhdistetyistä näytteistä (”poolit”) jotka koostuivat vaihtelevasta lukumäärästä yksittäisnäytteitä, otettiin mallissa huomioon kuhunkin yhdistenäytteeseen sisältynyt yksittäisnäytteiden määrä, jolloin voidaan laskea arvio esiintyvyydestä jyrtsijäpopulaatioissa. Yhdistenäyte oletettiin olevan positiivinen aina, jos vähintään yksi siihen kuuluva yksittäisnäyte sisältäisi tutkittavia bakteereita. Lisäksi, kaikkien tilojen tulokset analysoitiin kokonaisuutena huomioiden tilojen välinen vaihtelu. Näin saatiin sekä tilakohtaiset arviot esiintyvyydestä, että kokonaisarvio tilojen keskimääräisestä esiintyvyydestä (**kuva 5** ja **kuva 6**). Arviot laskettiin todennäköisyysjakauksina (ns. posteriorijakaumina Bayes-mallista) jotka kuvaavat esiintyvyyden todennäköisiä arvoja ja joista voidaan laskea esim. 95%:n varmuusvälit. Tuloksissa ei ollut selviä eroja sika- ja nautatilojen haittaeläinten välillä. Vastaavalla mallilla laskettiin myös arviot kontrollialueista. Kamylobakteerin esiintyvyyttä oli suurinta ja Salmonellan pienintä, mutta myös Yersinia- ja STEC-esiintyvyyttä oli hyvin matalaa.

Kuva 5. Kamylobakteerin ja salmonellan estimoitu esiintyvyyttä tilan haittaeläimissä.

Kuva 6. Eri bakteerilajien keskimääräinen esiintyvyyttä tiloilla ja kontrollialueissa.

Tilojen tautisuojauskäytänteet ja haittaeläintorjunta

Erilaisten tautisuojauskäytänteiden yleisyys vaihteli sika- ja nautatilojen välillä. Tuottajan oma ja myös vierailijoiden suojautuminen (suojavaatteiden käyttö, puhtaat kengät tuotantotiloissa, käsien pesu töiden päätteeksi) oli tavanomainen käytäntö lähes kaikilla sikatiloilla ja useimmilla nautatiloilla. Nautatiloilla oli tavallisempaa tarjota suojavaatteita ja puhtaita kenkiä vierailijoille kuin käyttää niitä itse. Vain 6 % nautatilojen vastaajista ilmoitti, että heillä on tautisulku, sikatiloista näin ilmoitti 60 % vastaajista. Sikatiloilla myös rehut säilytetään tyypillisemmin suljetuissa astioissa ja rakennuksissa ja rehuvaraston ilmanottoaukot on suojattu. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista nautatiloista kasvatti naudat kylmäpihatossa, missä eläinten ja rehujen erottaminen esim. haittaeläinten kulkureiteistä on haastavampaa kuin tiiviiksi rakennetussa sikalassa.

Hyvin harvalla tilalla oli kirjallista haittaeläintorjuntasuunnitelmaa, mutta kissaa käytettiin haittaeläintorjunnassa 76 %:lla tiloista. Kissojen lisäksi haittaeläinten esiintymistä yritettiin aktiivisesti hillitä pääosin syöteillä, joita käytettiin joko jatkuvasti (eläintiloissa 9/22 tilaa, rehutiloissa 7/20 tilaa) tai tarvittaessa (eläintiloissa 9/22 tilaa, rehutiloissa 12/20 tilaa). Jatkuvasti käytettäviä syöttejä vaihdettiin uusiin 1–4 kuukauden välein. Syöttien jaksottainen käyttö painottui jossain määrin syksyyn ja talveen.

Tilan haittaeläinmäärään (saaliit tilan pihapiiristä 2017 + 2018) yhdistyviä tekijöitä tutkittiin lineaarisella regressiomallilla. Mallissa oli lähtötilanteessa selittävinä tekijöinä mukana: sika- vai nautatila, eläinmäärä, tuottajan koulutustaso, tuottajan ikä, eläintilojen ikä, rehunvarastointitapa (avoin/suljettu), onko tuottajan mielestä jyrksijöiden kulku rehutiloihin tai eläintiloihin estetty, kissojen lukumäärä tilalla, tilan pihapiirin pinnoitus, kasvillisuuden määrä pihapiirissä, epäsiisti piha/ylimääräisiä tavaroita pihalla, haittaeläin suunnitelman olemassaolo, tuottajan havaitsemien haittaeläinten määrä kesällä ja ultraäänikarkottimen käyttö. Negatiivisesti haittaeläinmäärään yhdistyivät tilan eläinlaji (nautatila coeff -16,5, 95% CI -33,1 – 0,15; p = 0,052) ja kissojen määrä tilalla (coeff -3,4, 95% CI -6,9 – 0,05; p = 0,053) ja positiivisesti pihapiirin pinnoitukseen tiloilla, joiden pihalla oli kulkutiet (ei kokonaan asfalttia tai soraa) (coeff. 20,2, 95% CI 5,2 – 35,2; p = 0,01). Eli jos tila oli nautatila tai siellä oli enemmän kissoja, haittaeläin saalis oli keskimäärin pienempi kuin sikatilalla tai tilalla, jossa kissoja oli vähemmän. Vastaavasti tiloilla, joilla pihoilla oli kulkutiet, haittaeläin saalis oli keskimäärin suurempi. Pihapiirissä olevan heinikon, nurmikun tai muun kasvillisuuden pituudella ei tässä tutkimuksessa todettu yhteyttä saalismääriin. Myöskään tilan eläinlajilla, eläinmäärällä, haittaeläinten kulun estämisellä rehu- ja eläintiloihin, tuottajan havaitsemien haittaeläinten määrällä kesällä tai tuottajan koulutustasolla ei ollut tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä saalismäärään.

3.2.2 Osahanke 1b: linnut ja hyönteiset

Linnunulosteita saatiin kerätyksi 30/38 maatilalta. Yleisin löydös linnunulosteesta oli STEC, kuudelta maatilalta. Niistä kaksi oli sikatiloilta Varsinais-Suomesta, kaksi sikatiloilta Pohjanmaalta ja kaksi nautatiloilta Pohjanmaalta. Hyönteisnäytteitä saatiin 37 maatilalta pihapiireistä. Näytteistä 12 osoitettiin STEC, niin sika- kuin nautatiloilta, Varsinais-Suomesta kuin Pohjanmaalta. Yhdessä STEC -positiivisessa näytteessä osoitettiin myös *C. jejuni*. Yhdessä varsinaissuomalaisen sikalan hyönteisnäytteessä osoitettiin *S. Typhimurium*: serotyyppi jota ei havaittu yhdessäkään pikkunisäkäsnäytteessä.

3.2.3 Osahanke 1c: Paikkatieto ja salmonella

Myyrien runsas kanta samana vuonna kuin todettu salmonellatartuntatapaus kasvattaa salmonellatartunnan riskiä sikaloissa ja navetoissa. Tartuntariski on liki kaksikertainen vuonna, jolloin myyriä on runsaasti verrattuna myyrien kannanvaihtelun pohjavuosiin. Samaan malliin valikoitui merkitseväksi selittäväksi tekijäksi myös turkistarhojen sijainti sikalan tai navetan läheisyydessä – salmonellariski sikaloissa ja navetoissa oli 3-4 -kertainen silloin, kun alle 1 km:n säteellä tilasta sijaitsee turkistarha. Erillisessä mallissa myös turkistarhojen tiheys 5 km:n säteellä sikalasta tai navetasta kasvatti salmonellatartuntariskiä merkitsevästi. Eri lintulajien paikallistiheydellä, maisemarakenteella, tuotantoeläintilojen tiheydellä tai tuotantoeläinlajilla (sika tai nauta) ei havaittu olevan yhteyttä salmonellatartuntariskiin.

3.2.4 Osahanke 2: Haittaeläimet ja niiden kulku maatiloille ”merkitsemiskoe”

Haittaeläinten todennäköistä kokonaismäärää voitiin arvioida kolmella erillisellä koetilalla, joilla suoritettiin jyrssiöiden elävänä pyyntiä ja merkkausta. Ensimmäisessä pyyntikokeessa merkatut eläimet päästettiin vapaaksi, jolloin osa niistä saattoi päätyä pyydykseen seuraavalla pyyntikerralla. Näin saaduista tuloksista voitiin seurata, kuinka suuri osa myöhemmin pyydystetyistä oli jo aiemmalla pyyntikerralla tavattuja. Tuloksia voidaan siten hyödyntää kokonaispopulaation koon arvioimiseksi. Menetelmä perustuu samaan periaatteeseen, jolla estimoidaan esim. luonnonvaraisten eläinlajien kantoja. Mitä suurempi osuus jälkimmäisen pyyntikerran eläimistä on jo aiemmin tavattuja (merkattuja) sitä suurempi todennäköisyys sille, että populaatio ei ole kovin suuri. Vastaavasti, mitä suurempi osuus jälkimmäisellä kerralla on täysin uusia yksilöitä, sitä suurempi populaatio todennäköisesti on. Mallista voidaan estimoida eläinten todennäköisyyttä tulla pyydystetyksi (kiinni jäävien osuutta), sekä eläinpopulaation kokoa. Nämä kaksi ”parametria” voidaan esittää tuloksissa todennäköisyysjakaumina. Arviot jyrssiöiden tilakohtaisista määristä vaihtelivat noin välillä 60-140. Lisäksi viimeisessä pyyntikokeessa jyrssiöitä pyydettiin myös sisätiloista, jolloin saatiin selville, että noin 4% sisään päätyneistä oli aiemmin merkattuja yksilöitä. Osuus antaa karkean arvion sisään suuntautuvasta altistusaineesta. Koetilat olivat nauttiloja, ja koska niitä oli vain kolme, joudutaan olettamaan, että niiden jyrssiöpopulaatiot vastaisivat ominaisuuksiltaan yleisemminkin tiloja, kun estimaatteja yhdistetään muuhun laskentaan.

3.2.5 Osahanke 3: Mikrobilääkeresistenssi

E. coli: tyyppitys

Taustaa: Naudoilla ja sioilla suurin osa suoliston *E. coli* -bakteereista edustavat A- ja B1-periytymisryhmiä (karkeasti vajaa 90 %). Seuraavaksi eniten D ja B2 (alle 5 %). Suhteet riippuvat jonkin verran maanosasta ja ruokinnastakin, mutta Suomesta ei ole olemassa kattavia tutkimuksia. Esimerkiksi periytymisryhmä B2 voi aiheuttaa ihmisille suoliston ulkopuolisia infektioita.

Haittaeläimillä todettu yleisin periytymisryhmä tässä tutkimuksessa oli B1 (n=58, 36 %), seuraavaksi eniten todettiin tyyppin D isolaatteja (n=42, 26 %) (kuva 7).

Kuva 7. Piennisäkkäiden indikaattori-*E. coli*-bakteerien periytymisryhmät eläinlajeittain.

Koska metsähiiriä oli aineistossa eniten, vertailtiin niiden *E. coli* -bakteerien periytymisryhmiä tuotantosuunnittain vielä erikseen (Fisherin exact testi). Tuotantosuunta ei tämän aineiston perusteella vaikuttanut tilalta loukuttettujen metsähiirten *E. coli* -bakteerien tyypeihin sillä tilastollisesti merkitsevää eroa ei löytynyt.

E. coli: Virulenssitekijät

Kuvassa 8 on esitetty tutkittujen virulenssitekijäprofiilien osuudet *E. coli* -indikaattoribakteereilla (n=159). Suurimmalta osalta (62 %) piennisäkkäiden indikaattori-*E. coli* -bakteereita ei löytynyt yhtään kahdeksasta tutkitusta virulenssitekijästä. Lopuilta löytyi yhdestä viiteen virulenssigeeniä, eniten eli neljä tai viisi löytyi yksittäisillä isolaateilla, jotka olivat peräisin sekä nauta- että sikatiloilta (**taulukko 1**).

Kuva 8. Piennisäkkäistä eristettyjen *E. coli*-indikaattoribakteerien virulenssiprofiilien osuudet.

Taulukko 1. Piennisäkkäiden *E. coli* -indikaattoribakteerien virulenssiprofiilien lukumäärät aineistossa sekä esiintyminen tuotantosunnittain.

Virulenssiprofiili	n (isolaatit)	n (nautatilat)	% nautatiloista	n (sikatilat)	% sikatiloista
-	99	13	87	17	85
<i>astA</i>	12	2	13	6	30
<i>cva</i>	0	0	0	0	0
<i>irp2</i>	7	2	13	3	15
<i>iss</i>	4	2	13	2	10
<i>iucD</i>	1	1	7	0	0
<i>papC</i>	0	0	0	0	0
<i>tsh</i>	4	3	20	1	5
<i>vat</i>	7	3	20	4	20
<i>astA-irp2-iss-vat</i>	1	0	0	1	5
<i>astA-tsh</i>	1	1	7	0	0
<i>astA-vat</i>	1	1	7	0	0
<i>cva-irp2-iss-iucD-tsh</i>	1	0	0	1	5
<i>irp2-iss-vat</i>	9	3	20	5	25
<i>irp2-iss-iucD-vat</i>	1	0	0	1	5
<i>irp2-iss-papC-vat</i>	1	1	7	0	0
<i>irp2-vat</i>	8	4	27	4	20
<i>iss-iucD</i>	1	0	0	1	5
<i>iss-vat</i>	1	0	0	1	5

Haittaeläinlajeittain virulenssitekijöiden jakauma on esitetty **kuvassa 9**. Myyriltä löytyi suurimmalta prosentilta tutkituista *E. coli*-isolaateista virulenssitekijöitä, kun taas metsähiiriltä löytyi eniten erilaisia virulenssiprofileja, mutta niitä oli myös eniten tutkimusaineistossa. Erot voivat liittyä esimerkiksi eroihin ravinnossa.

Kuva 9. *E. coli*-bakteerien virulenssi profiilit piennisäksälajeittain (n = tutkittujen näytteiden lukumäärä)

Resistenssi

Piennisäkkäiden indikaattori-*E. coli*-bakteerien resistenssi profiilit on esitetty taulukossa 2. Eniten resistenssiä esiintyi sulfametoksatsolille (18 %) ja sitä todettiin pääasiassa sikatiloilta eristetyiltä *E. coli*-bakteereilta. Pelkästään sulfametoksatsolille resistentteillä kannoilla resistenssi oli matala-asteista. Vertailuna tuotantoeläinten *E. coli*-bakteereilla esiintyvä sulfaresistenssi on yleensä korkeammalla tasolla. Lisäksi tutkimuksessa löydettiin kaksi moniresistenttiä kantaa sikatiloilta, jotka kuuluivat B1-periytymisryhmään. Koska kyseinen periytymisryhmä on yleinen myös tuotantoeläinten bakteereilla, on mahdollista, että haittaeläimet toimivat resistenttien *E. coli*-bakteerien kantajina/välittäjinä.

Taulukko 2. Yhdelle tai useammalle antibiootille vastustuskykyisten piennisäkkäiden indikaattori-*E. coli*-bakteerien resistenssi profiilit, fylogeniatiypit sekä virulenssitekijät.

Resistenssi profiili	n (isolaatit)	n	Fylogeniatiyppi	Virulenssitekijät	Eläinlaji	Tuotantosuunta
AMP-SU-TRI	1		B1	ei	rotta I. isorotta	sika
AMP-SU-TET-TRI	1		B1	iss-iucD	metsämyyrä	sika
SU-TET	1		A	irp2	rotta I. isorotta	nauta
CAZ	1		A	ei	kotihiiri	sika
SU	25		A, B1			na ja si
		2	A	ei, irp2	vaivaishiiri, kotihiiri	nauta
		4	A	ei (2), astA (2)	metsähiiri (3), kotihiiri	sika
		1	B1	ei	rotta I. isorotta	nauta
		5	B1	ei (3), iss, astA	metsähiiri (4), kotihiiri	sika
		4	B2	ei (1), irp2-iss-vat (3)	metsähiiri (3), metsämyyrä	sika
		3	D	ei	metsähiiri (3)	nauta
		6	D	ei	metsähiiri (4), metsämyyrä (2)	sika

Salmonella

Tutkitut salmonellaisolaatit (*S. Bispbjerg* n=5, *S. Typhimurium* n=1, *S. ssp. I* n=3) olivat herkkiä kaikille tutkituille antibiooteille lukuun ottamatta kolistiinia: Kuudella isolaatilla yhdeksästä todettiin alentunutta herkkyyttä kolistiinille. Kaikilta näiltä tutkittiin PCR-menetelmällä siirtyvää kolistiiniresistenssiä koodaavien geenien *mcr-1* ja *mcr-2* läsnäoloa, mutta negatiivisin tuloksin. Muitakin *mcr*-geenialleeleja on olemassa, mutta todennäköisin selitys alentuneelle kolistiiniherkkyydelle on joidenkin salmonellaserotyyppien luontainen resistenssi kyseiselle antibiootille.

Kampylobakteerit: tyyppitys

Suurin osa haittaeläinten *C. jejuni*-isolaateista edusti uusia MLST-tyyppejä, vain 5/46 (11 %) kannalla todettiin ennestään tunnettu sekvenssityyppi (ST):

1 x ST-2219 (ST-45 ryhmä, sikatila, metsähiiri)

1x ST-4791 (ST-45 ryhmä, nautatila, isorotta)

3 x ST-1304 (sika + nautatiloilta, metsämyyrä ja metsähiiri)

ST-45 ryhmän edustajat ovat usein ns. generalisteja, joita on tavattu monilla eläinlajeilla, myös ihmisillä, kun taas ST-1304 edustajia on tavattu aiemmin esim. villilinnuilla.

Kampylobakteerit: resistenssi

Sekvensoiduilta *C. jejuni*-isolaateilta ei löytynyt kliinisesti merkittäviä resistenssitekijöitä. Noin 67 % kantoja beetalaktamaaseja koodaavia genejä, mutta *C. jejuni*-kantoja pidetään yleisesti resistentteinä beetalaktaamiryhmän antibiooteille, ja kirjallisuuden perusteella beetalaktamaasigenejä voi löytyä lähteestä riippuen jopa 90 %:lla kannoista.

Lisäksi 30 %:lta tutkituista isolaateista löytyi pistemutaatio gyraasientsyymiä (*gyrA*) koodaavassa geenissä. Tietyt kyseisen geenin mutaatiot aiheuttavat (fluoro-)kinoloniresistenssiä kampylobakteereilla, mutta tämä nimenomainen mutaatio ei aiempien tutkimusten mukaan aiheuta yksinään resistenssiä.

3.2.6. Yhteenveto tuloksista

Tilojen pihapiirissä ja myös sisätiloissa esiintyy runsaasti jyrtsijöitä, mikä altistaa tuotantoeläimet kontaktiriskille jyrtsijävälitteisten taudinaiheuttajien kanssa. Tilojen jyrtsijälajisto eroaa jonkin verran luontaisten elinympäristöjen lajikirjosta, etenkin siinä, että kotihiiriä tavattiin yksinomaan tiloilta, ei luontaisista elinympäristöistä. Tämä, ja jyrtsijöiden runsaus ylipäättään, kieli siitä, että tuotantoeläintilojen elinolosuhteet ovat suotuisat jyrtsijöille, todennäköisesti sekä ruoan ja lämmön tarjonnan että saalistuspaineen vähäisyyden vuoksi. Saalismäärät kuitenkin vaihtelivat merkittävästi tutkimusvuosien välillä, mikä kieli luontaisen myyräsyklin vaikutuksen ulottumisesta myös maatiloille. Vuotuiset jyrtsijämäärien vaihtelut vaikuttavat myös tilojen jyrtsijätorjunnan ajalliseen kohdentamiseen, samoin kuin potentiaalisten, mukaan lukien toistaiseksi tunnistamattomien taudinaiheuttajien riskin ajoittumiseen. Luken kaksi kertaa vuodessa tuottamat jyrtsijärunsauden tilannekatsaukset tarjoavat siten aiheellista ja ajantasaista tietoa myös tuotantoeläintilallisille.

Yhteenvetona bakteerilöydöksistä voidaan todeta, että haittaeläimet kantavat suolistossaan melko runsaasti potentiaalisesti tautia aiheuttavia bakteereita, mutta suuri osa näistä bakteereista on tyyppityksen perusteella erilaisia kuin tuotantoeläimistä aiemmin havaitut. Haittaeläimet eivät siten todennäköisesti ole merkittävä tautia aiheuttavien bakteereiden alkuperäinen lähde tuotantoeläimille tutkittujen bakteerien osalta. Haittaeläimet voivat tulosten perusteella kuitenkin kantaa myös tuotantoeläimillä tavattuja bakteerityyppejä ja tuoda näitä takaisin tuotantotilan rakennusten sisälle esimerkiksi salmonellasaneerauksen jälkeen.

Tilan tuotantosunnalla ei ollut selkeää korrelaatiota haittaeläinten bakteerien *E. coli* - indikaattoribakteerin tyyppeihin. Mikrobilääkeresistenssi ei ollut yleistä, mutta on mahdollista, että yksittäiset haittaeläimet toimivat resistenttien *E. coli* -kantojen välittäjinä tiloilla (perustuen siihen, että tutkimuksessa löytyi muutama tuotantoeläimillä yleisen B1-tyypin moniresistentti *E. coli*, jonka resistenssiprofiili vastasi sioilla yleisesti käytettyjä antibiootteja). *C. jejuni*-bakteereilta ei löytynyt kliinisesti merkittäviä resistenssitekijöitä. Valtaosa *C. jejuni*-kannoista oli uusia, mutta muutamia ”generalistejakin” löytyi, eli on mahdollista, että haittaeläimet levittävät näitäkin kantoja tiloilla.

Tilojen haastattelujen analysoinnin perusteella todettiin, että tilalla olevien kissojen määrä oli negatiivisesti yhteydessä tilan saalismääriin, eli mitä enemmän tilalla oli kissoja, sitä vähemmän sieltä pyydystettiin pikkunisäkkäitä. On kuitenkin syytä muistaa, että muun tautisuojauksen ylläpidon vuoksi edes haittaeläimiä pyydystävä kissa ei saisi päästä tilan rehu- tai eläintiloihin. Pihojen päällystäminen soralla tai asfaltilla on yhteydessä pienempään haittaeläinmäärään.

Salmonellatapausrakisterin analyysin perusteella suurin yksittäinen riskitekijä tilan tautiepidemialle oli lähiympäristössä olevat turkistarhat, toiseksi suurin oli paikallinen jyrtsijätiheys. Yhteys on uskottava sekä siksi, että turkistarhojen ympäristönäytteistä on tunnistettu salmonellaa, että siksi, että jyrtsijöiden tiedetään voivan kantaa ja levittää salmonellaa. Se, missä määrin turkistarhojen ympäristössä elävä salmonella infektoi turkistarhojen haittaeläinkantoja, on kuitenkin vielä hyvin puutteellisesti tunnettua. On myös hyvin epäselvää, toimivatko jyrtsijät salmonellan vektoreina turkistarhojen ja tuotantoeläintilojen välillä vai eivät. Aineiston korrelatiivisuuden ja esimerkiksi lintuaineiston karkean erotellukyvyn vuoksi analyysissä havaittuja syy-yhteyksiä on tulkittava hyvin varovaisesti. Jyrtsijöiden ja turkistarhojen salmonellariskiä kasvattavien yhteyksien luotettavampi selvittäminen edellyttää lisätutkimuksia.

Tuotantoeläinten altistumisriskiin vaikuttaa useampi tekijä, joista laskennallisesti voitiin tässä arvioida kolmen tekijän kokonaisuutta: (1) bakteerien esiintymistä haittaeläimissä, (2) haittaeläinten määrää, ja (3) tilalle sisään pyrkivien haittaeläinten osuutta. Bakteerien esiintyvyydestä on edellä esitetty arviot. Haittaeläinten todennäköistä kokonaismäärää voitiin arvioida kolmella erillisellä koetilalla (**kuva 10**), joilla suoritettiin jyrtsijöiden elävänä pyyntiä, merkkausta ja uudelleen pyyntiä. Viimeisessä pyyntikokeessa jyrtsijöitä pyydettiin myös sisätiloista, jolloin saatiin selville, että noin 4% sisään päätyneistä oli aiemmin merkattuja yksilöitä. Osuus antaa karkean arvion sisään suuntautuvasta altistusaineesta. Yhdistämällä malleista lasketut arviot bakteerien esiintyvyydestä, jyrtsijöiden määrästä, sekä kulkeutumisesta sisälle, saadaan laskennallinen suuntaa antava arvio altistumisen todennäköisyydestä tutkimusta vastaavan pituisena ajanjaksona. Altistumisen arvio ei yksin vielä kerro varsinaisen tartunnan tai kontaminaation aiheuttamisen arviota, mutta altistus on edellytys sen tapahtumiselle.

Kuva 10. Todennäköisyysjakaumat kiinni jäävien jyrtsijöiden osuudesta ”P(pydydystys)” ja jyrtsijöiden määrästä ”Jyrtsijöitä” kuvattuna 2-ulotteisena (tilat A, B, C), sekä pelkät jyrtsijämäärien jakaumat kolmella tilalla (alin kuva oikealla).

3.3 Toteutusvaiheen arviointi

Projekti toteutui pääpiirteissään suunnitellussa aikataulussa. Jo melko alkuvaiheessa päädyttiin rajaamaan pois tutkimussuunnitelmassa kuvatut haittaeläinnäytteiden keräys satamissa ja rehustamoissa. Kyseisten toimijoiden haittaeläintorjunnassa pyyntiä toteutettiin jo niin tehokkaasti, että Luonnonvarakeskus ei hankkeen puitteissa olisi voinut saada saalista järkevällä aikataululla. Myöskään ko. paikkojen omia saaliita ei voitu hyödyntää

tutkimuksessa, koska pyyntitapojen vuoksi haittaeläimiä ei ollut mahdollista saada tutkittavaksi tuoreeltaan, mikä olisi heikentänyt herkkien bakteerien viljeltävyyttä laboratoriossa ja ollut vaikeasti vertailtavissa tiloilta pyydystettyjen haittaeläinten suolistojen bakteereiden esiintyvyyteen.

Haittaeläinten pyydystyksen toteuttaminen, näytteiden preparointi ja toimittaminen laboratorioon tutkittavaksi vaativat perinpohjaista suunnittelua. Haittaeläinten pyynti yritettiin ajoittaa syksylle ajankohtaan, jolloin jyräjät tyypillisesti alkavat pyrkiä luonnosta sisätiloihin, jolloin niitä oli helpompi saada saaliiksi tuotantotilojen pihapiiristä. Pyynti piti siis sijoittaa suhteellisen lyhyelle ajanjaksolle, ja kun saman aikaan pyyntiä tehtiin usealla tilalla, pyyntireitin suunnittelussa oli omat logistiset haasteensa. Jo suunnitteluvaiheessa pyynnit tilojen eläintiloissa rajattiin suunnitelman ulkopuolelle, jotta Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden ei tarvitsisi saman vuorokauden aikana kulkea useissa eläintiloissa tilan tautisuojaustoimenpiteet huomioiden, ja pyynnin toteutuessa vain ulkotiloissa ja pihalla ei ollut tarpeen myöskään sitoa tilan ihmisten aikatauluja pyynteihin. Loukkujen virittämisen ja tarkistamisen lisäksi aikaa piti jäädä myös näytteiden preparointiin ja postittamiseen. Luonnonvarakeskuksen pitkäaikainen kokemus jyräjien pyynnistä oli ehdoton edellytys pyyntien onnistumiselle.

Näytteiden saapuminen laboratorioon aloitti uuden logistisen ketjun, joka piti huomioida laboratorion resursseissa niin, että myös hankkeen ulkopuoliset työtehtävät pystyttiin hoitamaan häiriöttä. Bakteerien eristyksessä on vaiheita, jotka voidaan ”seisauttaa” ja jatkaa parempaan ajankohtana, mutta toisaalta siinä on myös vaiheita, joiden jälkeen seuraavat vaiheet on tehtävä tietyn aikavälin sisällä. Pyyntin edistyessä ja tutkittavana olevan näytemäärän kasvaessa oli tärkeää pitää yhteyttä Luonnonvarakeskuksen tutkijoihin ja tarvittaessa hieman muokata pyyntiaikatauluja, jotta näytteiden virta saadaan pysymään hallittavissa rajoissa. Tutkimuksen edistymistä edesauttoivat hyvät suunnitelmat ja paperille kirjatut ohjeistukset eri vaiheista.

Hankkeessa toteutettu selvitys tilan tautisuojaustoimenpiteistä ja haittaeläintorjunnasta päätettiin toteuttaa paikan päällä. Kun Ruokaviraston tutkijat tekivät haastattelun tilan pihapiiriä samalla tarkastellen, saatiin huomattavasti tarkempi kokonaiskuva tilan toiminnasta ja olosuhteista kuin puhelimitse tai kokonaan sähköisellä kyselylomakkeella toteutettu kysely olisi tarjonnut. Kasvotusten tehty haastattelu todennäköisesti paransi muutenkin saadun aineiston laatua, kun haastattelija ei jäänyt anonyymiksi tutkijaksi, vaan haastateltavat vaikuttivat pääsääntöisesti varsin avoimesti ja rehellisesti vastaavan kysymyksiin.

Tutkimukseen osallistuneiden naudan- ja sianlihantuottajien lisäksi haastattelimme ohjausryhmän jäsenet. Kuten jo ennalta oli tiedossa, ohjausryhmällä oli varsin laaja-alainen tietämys aiheesta ja erilaisia näkemyksiä. Ohjausryhmän haastatteluissa esiin nousi muun muassa viestintään panostaminen ja sen kirjaaminen; näitä onkin hankkeessa toteutettu. Toisaalta ruotsinkieliseen tai kaksikieliseen viestintään olisi syytä muistaa panostaa vielä enemmän, vaikka suurin osa esitelmistä ja muista tilaisuksista on ollut suomenkielisillä foorumeilla.

Hankkeen sisällä kommunikaatio eri Ruokaviraston yksiköiden sekä Luonnonvarakeskuksen välillä on toiminut erittäin hyvin ja tehokkaasti.

3.4 Julkaisut

Ulkomaiset, vertaisarvioitavat käsikirjoitukset projektin ajalta:

Satu Olkkola, Mirko Rossi, Anniina Jaakkonen, Maria Simola, Jouni Tikkanen, Marjaana Hakkinen, Pirkko Tuominen, Otso Huitu, Jukka Niemimaa, Heikki Henttonen, Rauni Kivistö, Host-dependent clustering of *Campylobacter* strains from small mammals in Finland. Käsikirjoitus lähetetty vertaisarvioituun julkaisusarjaan.

Jukka Ranta, Maria Simola, Otso Huitu, Jukka Niemimaa, Heikki Henttonen, Saija Hallanvuo, Satu Hakola, Leena Seppä-Lassila, Heidi Rossow, Pirkko Tuominen, Marjaana Hakkinen. Pest animals as carriers of zoonotic bacteria on the premises of Finnish piggeries and bovine farms. Käsikirjoitus.

Opinnäytetyöt:

Tikkanen Jouni. 2019. Haittaeläimet maatilaympäristössä ja haittaeläimissä esiintyvät lämpökestoiset *Campylobacter jejuni* -bakteerit. Biotekniikan pääaine, Helsingin yliopisto, 4/2019.

Kotimaiset julkaisut aikakauslehdissä:

Marjaana Hakkinen, Satu Hakola, Suvi Nykäsenoja, Jukka Ranta, Maria Rönnqvist, Pirkko Tuominen, Evira, Heikki Henttonen, Otso Huitu, Luke. Haittaeläimet voivat tuoda mukanaan taudinaiheuttajia ja lääkkeille vastustuskykyisiä bakteereita. Maaseudun tulevaisuus 9.5.2017.

Tuulikki Viilo (toimittaja) Lutikat ja rotat kaupungistuivat vauhdilla – Maatiloilla loukun laukaisi tutkimuksessa useimmiten metsähiiri Maaseudun tulevaisuus 23.5.2018.

Maria Simola, Marjaana Hakkinen, Satu Hakola, Saija Hallanvuo, Suvi Nykäsenoja, Ruokavirasto: Mikrobiologia. Leena Seppä-Lassila, Heidi Rossow, Jukka Ranta, Pirkko Tuominen, Ruokavirasto: Riskinarviointi. Henry Kuronen, Ruokavirasto: Eläintautibakteriologia ja -patologia. Otso Huitu, Jukka Niemimaa, Heikki Henttonen, Luke. Haittaeläimet zoonoosien reservuaareina maatiloilla. Ajankohtaista Ruokaviraston tutkimuksista. Eläinlääkärilehti 125:4. 2019.

Terhi Torikka (toimittaja). Romukasat pois nurkista ja loukut tilalle – haittaeläinten torjunta voi säästää kotieläintilan taudilta. Maaseudun tulevaisuus 10.9.2020.

Juhani Reku (toimittaja). Tuore tutkimus osoittaa: Piennisäkkäät ovat tiloilla tautiriski, mutta niiden omista taudeista harva uhkaa kotieläimiä. Maaseudun tulevaisuus 29.10.2020

Juhani Reku (toimittaja). Tutkimus: Kissa torjuu haittaeläimiä tehokkaasti – kotieläinrakennuksiin sitä ei silti saa päästää. Maaseudun tulevaisuus 29.10.2020

Posterit:

Leena Seppä-Lassila, Heidi Rossow, Maria Rönnqvist, Jukka Niemimaa, Otso Huitu, Pirkko Tuominen. Occurrence of pest rodents and their control on swine and cattle farms. Maataloustieteen päivät, 10.-11.1.2018 Helsinki, Suomi.

Leena Seppä-Lassila, Heidi Rossow, Maria Simola, Jukka Niemimaa, Otso Huitu, Pirkko Tuominen. Biosecurity on Finnish swine and cattle farms, with special emphasis on rodent control. International Conference on Production Diseases in Farm Animals 27.-29.6.2019 Bern, Sveitsi. + Eläinlääkäripäivät 11.-13.12.2019 Helsinki, Suomi.

Suulliset esitykset:

Loppuseminaarin esitykset 26.8.2020, webinaari.

Maria Simola, Zoonoottiset bakteerit tilojen haittaeläimissä

Satu Oikkola, Haittaeläimistä eristettyjen bakteerien tyypitys- ja resistenssituloksia

Jukka Ranta, Altistuksen estimointi - patogeeneit jyrksijöiden matkassa

Otso Huitu, Tilojen salmonellatartunnalle altistavat tekijät paikkatietoon perustuen

Leena Seppä-Lassila, Tiloilla toteutettu tautisuojaus ja haittaeläintorjunta

Muut:

Tikkanen Jouni. Haittaeläimet maatilaympäristössä ja haittaeläimissä esiintyvät lämpökestoiset *Campylobacter jejuni* -bakteerit. Ruokaviraston tutkimusseminaari. 19.3.2019

Seppä-Lassila Leena. Haittaeläimet suomalaisilla sika- ja lihanautatiloilla. Ruokaviraston Tiedepäivä 14.11.2019

Simola, Maria. Haittaeläinten vaikutus zoonoosien säilymiseen ja leviämiseen tuotantotiloilla. Eläinlääkäripäivät 12.12.2019.

Video ”Haittaeläin-hanke” Ruokaviraston YouTube-kanava (<https://www.youtube.com/watch?v=-fsgF4uM5bw>). Julkaistu 21.9.2020

Simola, Maria. Haittaeläinten vaikutus zoonoosien säilymiseen ja leviämiseen tuotantotiloilla. Ajankohtaista laboratoriorintamalla 6.10.2020.

4. Tulosten arviointi

4.1 Tulosten käytännön sovellutuskelpoisuus

Hankkeessa selvitettiin zoonoottisten bakteerien esiintymistä haittaeläinten suolistossa ja niiden kulkeutumista maatilaympäristössä. Salmonellan kulkeutumista ”pellolta pöytään” on tutkittu jo vuosikymmenien ajan Suomessa ja päättyvässä hankkeessa selvitettiin ketjua taas askeleen verran, eli mitä tapahtuu tuotantorakennuksen ulkopuolella ja kuinka todennäköisesti haittaeläimen kantama salmonella siirtyy sen mukana tuotantorakennuksen sisäpuolelle. Lisäksi selvitettiin tilojen tautisuojaustoimenpiteitä ja -käytäntöjä sekä erityisesti käytössä olevia haittaeläintorjuntakäytäntöjä. Tuloksia voidaan soveltaa käytäntöön tilojen haittaeläintorjunnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Vaikka haittaeläintorjunnan pääperiaatteet ovat selvät – jyrksijöillä ei pidä olla pihassa piilopaikkoja tai ravintoa, eikä linnuilla suojaisia pesäpaikkoja – hankkeen perusteella voitiin todentaa käytännössä, miten erot haittaeläintorjunnassa näkyivät jo näinkin rajatulla tilajoukolla. Merkittävimäksi tekijäksi tulosten analyysissä nousi pihan pinnoitus, mitä luonnontilaisempi piha, sitä enemmän sieltä saatiin jyrksijöitä saaliiksi. Rakenteelliset muutokset, eli pihan pinnoittaminen esimerkiksi asfaltilla tai soralla helpottaisi myös tarttuvien eläintautien hallintaa ja puhdistustoimenpiteiden toteuttamista mahdollisten taudinpurkauksien yhteydessä. Toiminnallisesti tiloilla pitäisi parantaa aktiivisen haittaeläintorjunnan tehoa; syöttejä ja loukkuja käytettiin, mutta vain joka kuudennella tilalla (15,8 %) haittaeläin-suunnitelma oli kirjattu ylös paperille. Paperille kirjattu haittaeläintorjuntasuunnitelma mahdollistaa myös tilanteen tarkemman seurannan ja syöttien ja loukkujen tarkoituksenmukaisen käytön. Kissat olivat usealla tilalla merkittävä haittaeläintorjunnan työkalu, mutta muun tautisuojauksen tason ylläpitämiseksi tuotantoympäristössä liikkuvilla kissoilla ei tulisi olla pääsyä eläin- tai rehutiloihin. Myös aktiivinen hyönteistorjunta on merkittävä osa haittaeläintorjuntaa. Hankkeen havaintojen mukaan hyönteiset kantavat zoonoottisia taudinaiheuttajia ja aiempien tutkimusten perusteella ne voivat kuljettaa bakteereita eläimestä toiseen (Ahmad ym. 2007).

Piennisäkkäistä todetut *S. Bispebjerg* ja *Salmonella* spp. sekä hyönteisnäytteestä todettu *S. Typhimurium* osoittivat, että muiden tutkittujen bakteerien tapaan myös salmonellabakteeri kulkeutuu haittaeläinten mukana maatilaympäristössä. Vaikka tilojen määrä oli otoksessa melko pieni (38 tilaa), niin myös salmonellan prevalenssi suomalaisilla maataloilla on hyvin matala (<1 %, Eläintaudit Suomessa, Ruokaviraston julkaisuja). Voisikin olla syytä pohtia haittaeläinten (jyrksijät, linnut ja hyönteiset) merkitystä salmonellasaneerausten yhteydessä; mikä on niiden rooli salmonellan levittäjänä tai säilyttäjänä tilalla.

4.2 Tulosten tieteellinen merkitys

Tutkimus on Suomessa ensimmäinen, jossa selvitettiin, kuinka runsaasti ja mitä piennisäkkäslajeja sika- ja nautatilojen ympäristössä liikkuu sekä millaisia bakteereja nämä haittaeläimet kantavat suolistossaan. Tulokset täydentävät aiemmin julkaistua tietoa zoonoottisten bakteerien esiintymisestä haittaeläimillä maatilaympäristössä muualla maailmassa (Healing & Greenwood 1991, Meerburg ym. 2006, Backhans ym. 2013 Andres-Barranco ym. 2014).

Kun haittaeläinten kantamia bakteereita tyypitettiin erilaisin menetelmin, saaliiksi saatujen myyrien suolistosta löydettiin ennen julkaisematon *C. jejuni* -bakteerin sekvenssityyppi. Tyyppi erosi muista *C. jejuni* sekvenssityypeistä niin paljon, että kyseessä voisi olla uusi *C. jejuni* -bakteerin alalaji. Löydös julkaistaan vertaisarvoidussa tieteellisessä artikkelissa. Haittaeläinten suolistosta todettiin kohtalaisen usein erilaisia zoonoottisia bakteerilajeja. Suurin osa bakteerikannoista oli kuitenkin tyypitystulosten perusteella erilaisia kuin ne, joita on tavattu ihmisten taudinpurkauksissa tai tuotantoeläinten tutkimuksissa. Osa bakteereista vaikutti erityisen hyvin juuri tietyn isäntänä toimivan haittaeläinlajin elimistöön sopeutuneilta, eivätkä ne siinä tapauksessa tarttuisi kovin herkästi muihin eläinlajeihin. Täysin suoraviivaisesti ei voida siis vetää johtopäätöstä, että haittaeläimet toimisivat yleisesti tuotantoeläinten zoonoottisten bakteeritartuntojen lähteenä. Haittaeläimet voisivat tulosten perusteella ainakin lyhytaikaisesti kantaa suolistossaan tuotantoeläimissä ja ihmisissä tautia aiheuttavia bakteereja ja toimia näin taudinaiheuttajien välittäjinä. Samoin vaikka haittaeläinten suolistobakteereissa havaittiin tässä tutkimuksessa vain hyvin satunnaisesti resistenttejä bakteereja, voisivat haittaeläimet siirtää resistenttejä bakteerikantoja mukanaan karjan sisällä ja karjasta toiseen liikkueensa laajoilla reviiereillään.

Paikkatietoon perustuvassa analyysissä tutkittiin useiden eri tekijöiden mahdollisia yhteyksiä tilojen salmonellatartuntariskiä. Tulosten mukaan salmonellatartuntaa ennustivat selkeimmin luonnonvaraisten jyräjien määrä tartuntavuonna ja turkistarhojen läheisyys suhteessa salmonellatartuntatilaan. Tulokset osoittavat ensimmäistä kertaa, että luonnonvaraisten jyräjien luontaisesti voimakkaat vuosienväliset kannanvaihtelut heijastuvat tuotantoeläintilojen tautitapausten esiintymistodennäköisyyteen. Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että eläintuotanto ei ole luontaisista ympäristöistään eristynyttä toimintaa, vaan One Health -konseptin mukaisesti vahvasti kytköksissä luonnon prosesseihin. Turkistarhojen läheisyyden aiheuttama kohonnut salmonellatartuntariski on uusi havainto, jonka todenmukaisuutta on tarkasteltava tarkemmin tutkimuksin.

Jyräjien merkintäkoe paljasti, että tietty osa tuotantoympäristön jyräjäpopulaatiosta kulkee ulkoa tuotantorakennusten sisäpuolelle. Kun tähän tietoon yhdistetään havainto, että jyräjäillä voi olla tautia aiheuttavia bakteereita suolistossaan, sekä arvio jyräjien määrästä, voidaan arvioida zoonoottisen bakteerin kulkeutumisen todennäköisyyttä tilastollisin menetelmin, joissa yhdistyvät bakteerien esiintyvyyden arvio, jyräjäpopulaation arvio, sekä kulkeutumisarvio tutkimusta vastaavana ajanjaksona. Esimerkiksi salmonellaa esiintyi jyräjäissä vain noin puolella prosentilla. Olettaen jyräjäpopulaation todennäköiseksi kooksi 60-140, ja että noin 4% pääsee sisään, niin altistumisen (”ainakin yksi bakteeria kantava jyräjä pääsee sisään”) todennäköisyys olisi noin prosentin suuruusluokkaa yhdellä tilalla, vastaavan pituisena aikajaksona. Tuhannella tilalla noin kymmenellä altistus tapahtuisi vastaavana jaksona. Altistuminen ei välttämättä johtaisi tartuntoihin. Lisäksi todennäköisyyksiä pitäisi suhteuttaa muiden altistusreittien todennäköisyyksiin. Kausaalisten tapahtumien tutkimiseen soveltuvia menetelmiä voisi soveltaa esim. tarkempiin tilakohtaisiin seuranta-aineistoihin ja niissä havaittuihin tapahtumaketjuihin.

Viitteet:

Andrés-Barranco S, Vico JP, Garrido V, Samper S, Herrera-León S, de Frutos C, Mainar-Jaime RC. (2014). Role of wild bird and rodents in the epidemiology of subclinical salmonellosis in finishing pigs. *Foodborne Pathog Dis.* 11(9):689-97.

Backhans A, Jacobson M, Hansson I, Lebbad M, Lambertz ST, Gammelgård E, Saager M, Akande O, Fellström C. (2013). Occurrence of pathogens in wild rodents caught on Swedish pig and chicken farms. *Epidemiol Infect.* 141(9):1885-91.

Healing TD ja Greenwood MH. (1991). Frequency of isolation of *Campylobacter* spp., *Yersinia* spp. and *Salmonella* spp. from small mammals from two sites in southern Britain. *Int. J. Environ. Health Res* 1:54-62.

Meerburg BG, Jacobs-Reitsma WF, Wagenaar JA, Kijlstra A. (2006). Presence of *Salmonella* and *Campylobacter* spp. in wild small mammals on organic farms. *Appl. Environ. Microbiol.*, 72, 1, 960-962